

È POSSIBILE PENSARE UN 'DIO CROCEFISSO'?

Premessa

Gli impliciti di questo interrogativo sono veramente innumerevoli e la risposta immediata che viene alla mente è certamente negativa: *Non* è possibile *pensare* un 'Dio crocefisso'. E questo prima che per ogni altra motivazione, perché *non è possibile pensare Dio*. Tuttavia, questa impossibilità è talmente particolare che è insieme ciò che appartiene a Dio e il luogo che rende possibile l'evento di ogni rivelazione possibile. Dio è l'aldilà del pensabile, ma al tempo stesso è l'esigenza fondamentale del pensiero. Pensare è in qualche modo pensare l'Assoluto.

Kant, nel pensiero moderno, ha mostrato la differenza radicale che esiste tra *conoscere* e *pensare*. Al primo appartiene tutto ciò che può essere oggetto d'esperienza e di cui quindi è possibile costruire un concetto; il secondo ha invece come proprio 'oggetto' ciò che non potrà mai diventare 'oggetto d'esperienza' perché il suo orizzonte è quello dell'incondizionato¹. Sarebbe particolarmente interessante e istruttivo ripercorrere la storia della tradizione, almeno occidentale, sull'*inconoscibilità* di Dio, che non significa semplicemente negazione di Dio o agnosticismo, bensì affermazione di una trascendenza irriducibile al piano dell'oggettività, e, tuttavia, per utilizzare un linguaggio paradossale, un oggetto assoluto.

Nella possibilità di *pensare un Dio crocefisso* è detta immediatamente un'altra verità altrettanto paradossale e difficile da pensare e che però *fa pensare*: un *Dio-uomo*, perché soltanto un Dio siffatto può soffrire e morire. È la grande questione dell'*incarnazione*, impossibile da pensare nell'ottica della giustificazione razionale, del rendere ragione. Qual è il senso che si manifesta nella *decisione* di un Dio di farsi uomo? È più facilmente comprensibile il tentativo che l'uomo fa, o può fare, di assolutizzare se stesso in un processo di divinizzazione che, tuttavia, permane a un livello di inattuabilità dell'assoluto, perché impossibile. Feuerbach ha ben messo in risalto questo movimento, ma, a mio avviso, ne ha immediatamente mostrati anche

¹ Nella *Critica della ragion pura*, trad. G. Colli, Milano 1976³, 176-177, leggiamo: «Pensare un oggetto, quindi, non equivale a *conoscere* un oggetto. Per la conoscenza si richiedono due elementi: in primo luogo il concetto mediante cui un oggetto viene in generale pensato (la categoria), e in secondo luogo, l'intuizione mediante cui l'oggetto è dato. In effetti, se al concetto non potesse affatto venir data un'intuizione corrispondente, esso sarebbe un pensiero secondo la forma, ma risulterebbe privo di qualsiasi oggetto: mediante esso non sarebbe possibile alcuna conoscenza di una cosa qualsiasi, dato che, per quanto io sappia, non si darebbe né potrebbe darsi nulla, cui fosse possibile applicare il mio pensiero».

l'inautenticità e quindi il limite. L'uomo che si fa Dio non sarà mai Dio perché non potrà mai esserlo; al contrario, Dio che si fa uomo è, secondo una radicale logica della possibilità che vedremo, autenticamente uomo, senza, tuttavia poter rinnegare la sua natura di Dio, che implicherebbe una contraddizione assoluta.

Una questione ulteriore che ci si presenta è sul perché dell'incarnazione che, a sua volta, rimanda e implica la questione della redenzione, ma qui ci muoviamo in un territorio di confine tra filosofia e teologia. Il filosofo può soltanto accogliere gli interrogativi che la rivelazione pone e cercare di penetrare in un orizzonte di senso che lasci però aperto lo spazio kerygmatico misterioso della rivelazione che, in quanto tale, è l'oltre e l'altro della ragione. La logica della croce in cui trova compimento l'incarnazione, secondo la rivelazione cristiana, è una logica paradossale in cui si manifesta l'inaudito².

1. Pensare Dio – Dire Dio

Muovendo dalla differenza indicata tra conoscere e pensare, che, a mio avviso, modificando la terminologia vale anche in un orizzonte non kantiano, proviamo a saggiare le possibilità e le condizioni di possibilità di *pensare Dio*, ma anche di *dire Dio*. La prima domanda che possiamo porre è la seguente: è possibile *esperire* qualcosa che non siamo in grado di *comprendere*? È possibile un'esperienza che ecceda i limiti di comprensione dell'esperienza stessa, i limiti della conoscenza? Detto con il linguaggio fenomenologico, è possibile cogliere oggetti come contenuti noematici di un atto intenzionale che trascendono i limiti dell'atto stesso, senza però per questo perdere il carattere di senso che questi atti manifestano e quindi l'oggetto-non oggetto che ne è il riempimento? È appunto questo il caso dell'idea dell'infinito o della stessa idea di Dio, in cui il *cogitatum* eccede, trascende la *cogitatio* provocando non una contraddizione, bensì l'esplicitazione che questo particolare oggetto ha la struttura ontologica costitutiva dell'inattingibile, un oggetto inoggettivabile per la sua eccedenza/eccezione, una trascendenza irriducibile all'immanenza del contenuto di un atto coscienziale. Non quindi il non senso, bensì l'aldilà del senso. L'analisi fenomenologica è particolarmente preziosa in questo contesto. L'esperienza della trascendenza dell'oggetto non è umiliante per il soggetto, costituisce invece il riconoscimento di una sproporzione strutturale, di una passività originaria, elementare condizione di possibilità di accoglimento dell'evento: l'essere umano è in grado di pensare (e quindi

² A completamento di questo testo mi permetto di rimandare a un altro mio saggio dedicato a *La filosofia e la parola della croce*, in corso di stampa.

di esperire e dire) più di quanto sia in grado di conoscere, poiché i limiti del discorso apofantico sono anche i limiti della conoscibilità e, come invitava a fare Wittgenstein, è opportuno ‘tacere’. La correlazione tra conoscere e dire ha una sua rilevanza intrinseca che andrebbe analizzata in maniera più approfondita. È questo, come si diceva, l’orizzonte del nesso dell’apofantico e dell’apofatico³. L’inattingibile è per definizione ineffabile e tuttavia sentiamo e soprattutto sappiamo che il negativo espresso dai termini ha lo statuto ontologico della positività⁴.

Presentando le *determinazioni fondamentali del divino* Scheler scrive:

«In tutti gli ambiti della conoscenza, l’essere e l’oggetto sono dati all’uomo prima della conoscenza dell’essere e anche prima del tipo e del modo *con cui* questa conoscenza giunge a lui, così anche gli oggetti propri dell’essenza del ‘divino’ – Dio o i vari dèi – appartengono in primo luogo al *dato originario* della coscienza umana stessa. In virtù degli atti religiosi naturali, per principio l’uomo vede, pensa e sente che in tutto ciò che gli è dato come esistente e con una determinata essenza, gli si dischiude (gli si ‘rivela’) un ente, il quale possiede almeno due determinazioni essenziali: *è un ente assoluto ed è santo*. Per quanto questo ente santo assoluto sia assai vario nelle religioni primitive e in quelle evolute, esso in *ogni* caso possiede *queste* determinazioni⁵».

Prendendo le mosse da alcune affermazioni di Rudolf Otto – che nella sua celebre opera *Il Sacro* affermava che «in quanto essa (la categoria del sacro) è perfettamente *sui generis*, non è, come ogni *datum* primario ed elementare, definibile in senso stretto, ma solo descrivibile» – Scheler annotava che

«questo metodo (più negativo) dello spogliare progressivamente un fenomeno da mostrare (da ‘dimostrare’), in una maniera che si percepisce come graduale, da ciò che è affine a ciò che è opposto, la nudità del fenomeno che così risulta, il porre infine, davanti allo sguardo dello spirito il fenomeno spoglio, è la via

³ Le considerazioni di Tommaso nella quaestio I della I parte della Summa, dove si interroga sull’oggetto della *sacra doctrina* e se sia possibile considerarla come *scientia*, nel nostro contesto sono particolarmente istruttive. All’art. 7 Tommaso afferma che Dio non può essere oggetto di questa scienza e tuttavia «in questa scienza si parla (*fit sermo*) di Dio: *dicitur enim theologia quasi sermo de Deo*». Nell’articolo precedente però, citando Dionigi del *De divinis nominibus*, aveva concluso che «Hierotheus doctus est non solum discens, sed et patiens divina». *L’apofasis* precede l’*apofansis*. L’esperienza è in grado di attingere una profondità che non può arrivare all’argomentazione del discorso.

⁴ Con linguaggio paradossale, recentemente il filosofo francese J.-L. Marion ha definito questa possibilità come ‘certezza negativa’. Si veda il suo *Certezze negative*, Firenze 2014, il cui capitolo II (81-125) è dedicato a “L’impossibile o il proprio di Dio”.

⁵ M. SCHELER, *L’eterno nell’uomo*, Milano 2009, 435. L’edizione originale risale al 1920.

verso l' *intuizione fenomenologica dell'essenza*. La indefinibilità della X cercata (per *genus* e *differentia specifica*) è proprio un segnale sicuro del fatto che la X è un' *autentica quidditas* elementare che fonda concetti ultimativi, ma che proprio per questo non può essere 'concepita' in se stessa»⁶.

Le analisi del fenomenologo tedesco sul fenomeno religioso sono tra le più preziose e più acute della filosofia del Novecento e nel nostro contesto di riflessione costituiscono un presupposto fondamentale; ad esse rimando, non potendone fare qui un esame approfondito.

La peculiarità del *modo* di darsi, di *rivelarsi* del divino, ne fanno un *dato* che non può essere determinato nella sua datità, come abbiamo già accennato, dentro la categoria dell'oggetto, piuttosto si manifesta nel dinamismo di una relazione interpersonale come tu, il mio tu e non semplicemente l'oggetto riempimento di un mio atto. Questa apertura non è surrettizia, ma è giustificata dalla considerazione che ciò di cui stiamo parlando è l'Assoluto nel suo rapportarsi a una soggettività personale. Riflettiamo brevemente su questa apertura servendoci di un altro grande testo della filosofia del Novecento, *L'inattingibile* del filosofo russo Semen L. Frank⁷.

La Divinità mi si rivela unicamente attraverso il mio indirizzarmi a Lei. Scrive Frank:

«Analizzando questo rapporto ci è facile scoprire che, strettamente parlando, non è possibile pensare – o meglio esperire – la Divinità fuori e indipendente dal suo rapporto *con me* [...]. Questo rapporto è non solo l'unica via che mi può condurre fino alla Divinità e farmi avvicinare a lei, ma è anche l'unico *elemento nel quale* la Divinità si rivela e che perciò in un certo senso *coappartiene all'essenza e all'essere stesso della Divinità* [...]. La rivelazione è una rivelazione *a me*, si rivolge immediatamente *a me* altrimenti non sarebbe rivelazione [...]. Quindi l'idea della Divinità propriamente non può venir separata dall'esperienza interiore concreta e vitale della Divinità, dalla *mia* esperienza della Divinità... La Divinità è sempre per la sua stessa essenza 'il-Dio-con-noi' (l'Emmanuele), anzi, in ultima analisi 'il-Dio-con-me'»⁸.

⁶ *Ibid.*, 451.

⁷ S.L. FRANK, *L'Inattingibile. Prolegomeni ontologici per una filosofia della religione*, Milano 1977 (ed. orig. 1939). Frank, pressoché sconosciuto in Italia, è un filosofo di grande rilievo e quest'opera, pur nella sua complessità, è nel suo genere un capolavoro. Il presupposto teoretico di questa ricerca è in un'opera uscita in russo nel 1916 e ridotta, in traduzione francese, nel 1937 per i tipi di Aubier-Montaigne, Paris: *La connaissance et l'être*.

⁸ FRANK, *L'Inattingibile*, 278.

L'espressione *Dio-con-me* apre prospettive assolutamente nuove, e si passa in un certo senso dallo spazio dell'oggettività, sebbene assoluta, a quello dell'invocazione. Dio assume il nome⁹. Accade qualcosa anche sul versante del soggetto:

«Siccome il proto-fondamento della realtà, la Divinità, si rivela a me come 'mio-Dio-con-me' essenzialmente eterno, *con questo mi è data immediatamente anche la certezza dell'essere eterno dell'io-con-Dio*'. La mia sicurezza eterna in Dio e assieme a Dio vince qui tutta l'instabilità, l'insicurezza, la nullità del mio autoessere soggettivo»¹⁰.

La riflessione del filosofo russo si concentra poi sulla parola, poiché «il *mistero* irrisolvibile della parola è il mistero dell'*inattuabile come tale*»¹¹. Per questo la parola umana che cerca di dire l'inattuabile sarà sempre imperfetta. La rivelazione concreta si esprime in 'parole ineffabili' dal punto di vista umano, ma

«allo stesso tempo tutte le singole 'parole di Dio' [...] sono manifestazione singole della *Parola*, del *Logos*, sono come espressione dell'essenza stessa di Dio - espressioni in cui l'essenza di Dio acquista per noi un volto e un aspetto viventi (pur non cessando di essere inattuabile). Fra le espressioni di Dio come Parola, la rivelazione positiva concreta la più sublime e adeguata è quella in cui "il Verbo si è fatto carne" in Gesù Cristo»¹².

Sia Scheler che Frank approdano, da percorsi in parte diversi, all'affermazione che una Divinità, un Assoluto così concepito ha come sua caratteristica essenziale quella dell'amore. Il 'mio-Dio-con-me', come lo chiama Frank, è una presenza benevolente che sollecita e trasforma. Non siamo più davanti a un dato speculativo, conclusione di un processo. *Quoad se* Dio è l'antecedente che, collocato nel non luogo e non tempo dell'eterno, necessariamente è 'all'inizio' e 'in principio', ma di questo la ragione sa poco e riesce a dire ancora meno. Nel 'pensare Dio' possiamo raggiungere certamente vette mistico-speculative, ma saremo sempre assolutamente inadeguati alla comprensione delle parole del Prologo del Vangelo di Giovanni che ci introduce al senso dell'incarnazione a cui si riferiva già Frank.

⁹ Scrive Frank: «La Divinità innominata e onninominata *rivolgendosi a me acquista* per la prima volta un nome – il nome di 'Dio'; il suo rivolgersi a me o il mio rivolgermi essenziale a lei è il luogo in cui nasce il suo nome, come 'il nome' in genere nasce dall'*automanifestazione e dall'invocazione* della realtà» (*ibid.*, 279).

¹⁰ *Ibid.*, 285.

¹¹ *Ibid.*, 288.

¹² *Ibid.*, 289.

2. Un Dio incarnato

«*In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;*⁵*la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. [...] Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. [...] Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,1-5.9-14.18).*

Possiamo considerare questo testo come il punto di passaggio in cui si conclude la considerazione speculativa sulla pensabilità di Dio e si apre la nostra riflessione sull'incarnazione. La teo-logica fondamentale che sta dietro all'evento la possiamo assumere ancora da un passo di Gv 3, 16-17:

«Dio infatti, ha tanto *amato* il mondo da *dare* il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti, *non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato*».

Naturalmente, sebbene l'orizzonte teologico costituisca lo spazio significativo preliminare da cui parte la riflessione, il filosofo non può prescindere dalla domanda esplicita: "qual è il senso di un Dio che *diventa* uomo?". Sembrerebbe infatti, a prima vista, che l'umanizzazione di Dio, Dio-uomo, entri in contraddizione con l'idea di assolutezza e di trascendenza di Dio che abbiamo vista nella parte introduttiva della nostra riflessione. Tuttavia dal punto di vista rigorosamente filosofico un Dio-uomo ha un significato assolutamente peculiare e totalmente diverso da uomo-Dio, che invece porta in sé il segno della contraddittorietà. Prima di interrogarci sul 'perché un Dio-uomo?', che ci condurrà direttamente alla logica della croce, proviamo a scavare brevemente sul senso dell'incarnazione. Dal punto di vista rigorosamente antropologico, la questione dell'incarnazione è stato un tema su cui si è molto fermata la riflessione della filosofia del secolo scorso, sia nel contesto della fenomenologia (Husserl, Merleau-Ponty, Sartre, Michel Henry per citare i nomi più rilevanti), sia

della filosofia esistenziale da Heidegger a Marcel. La riflessione è passata da una considerazione generica o generale sul corpo a quella sulla carne, da cui appunto 'incarnazione'. Prendere la carne umana, diventare carne, essere un corpo di carne sono espressioni equivalenti per dire l'umano come vivente. La carne però, rimanda anche alla fragilità, alla passività e precarietà del vivente, in ultima istanza alla morte.

Rispetto alla assolutezza della divinità, quindi, il diventare carne descrive un processo di sminuimento che potrebbe apparire come negazione del divino. In realtà pur rimanendo Dio non osta a una radicale logica della possibilità o, per dirla in maniera più vicina al Cusano, a una logica della possibilità radicale¹³, il divenire uomo. L'essere uomo di Dio si lega in maniera essenziale al suo poter essere uomo. Infatti, la forma verbale del testo di Giovanni, suggerisce che il Logos 'diventa' uomo a partire da sé (*si fece carne*), ma ciò da un punto di vista filosofico consente di ampliare ulteriormente la riflessione anche a partire da un'autopercezione. Noi siamo dei viventi perché abbiamo 'ricevuto la vita', non siamo la vita. Rispetto alla vita siamo 'derivati', la carne si genera a partire dalla Vita assoluta. Su questo aspetto ha molto lavorato Michel Henry nella sua opera *Incarnazione. Una filosofia della carne*. In un passaggio molto denso scrive:

«La vita rivela la carne generandola come ciò che nasce in essa, si forma e si costruisce in essa, che trae la sua sostanza, la sua sostanza fenomenologica pura, dalla sostanza stessa della vita. [...] Impressionale e affettiva la carne lo è solo nella sua venuta a sé in una venuta originaria a se stessa che non dipende da essa, ma dalla Vita. Unicamente perché, là ove si compiono ogni venuta a sé e ogni vita possibile a opera della potenza della Vita assoluta che s'adduce essa stessa a sé, la venuta originaria a sé si compie nel pathos originario del suo puro godimento di sé [...], ovunque e necessariamente, ovunque una vita verrà a sé, tale venuta sarà insieme quella di una carne, la venuta a sé di questa carne nell'Archi-Carne della Vita. La carne è propriamente il modo in cui la vita si fa Vita. Non c'è Vita senza una carne, ma non c'è carne senza Vita. Solo che tale connessione originaria e tale reciprocità, l'intimità reciproca di Carne e Vita, riguardano una vita come la nostra solo perché, prima del tempo, prima di ogni possibile mondo, essa si è stabilita nella Vita assoluta come il modo fenomenologico secondo cui tale Vita viene eternamente a sé nell'Archi-Pathos della sua Archi-Carne»¹⁴.

Il Dio-uomo, il Logos che si è fatto carne, non solo non in se stesso contraddittorio, ma in quanto Vita originaria, rende possibile la comprensione della vicenda e della

¹³ Mi riferisco naturalmente allo scritto *De apice theoriae*.

¹⁴ M. HENRY, *Incarnazione. Una filosofia della carne*, Torino 2001, 140-141.

carne che noi siamo. Inoltre “in lui era la vita e la vita era la luce”, condizione di possibilità per vedere Dio stesso. L’incarnazione del Logos apre le porte all’invisibile, rivelandolo. Tuttavia, se sul piano del significato, a partire dalla possibilità dell’evento, riusciamo a cogliere qualche riflesso dell’incarnazione, più complesso e difficile, (impossibile?) è cercare di rispondere all’altro interrogativo: Perché un Dio-uomo?

È questo il territorio di confine con la teologia perché ci spostiamo dal piano della comprensione anche misterioso della rivelazione a quello soteriologico in cui non abbiamo altra coordinata d’approccio se non il testo della rivelazione stessa. In termini generali ci è però consentito affermare, almeno sul piano fenomenologico, che l’umano non è in grado di redimere se stesso. Il punto di riferimento è comunque la creazione che, nell’intenzione del Creatore, offriva all’essere umano un orizzonte di positività, di vita e di amore. E tutto ciò lo si deve poter affermare semplicemente se ci deve essere un senso per la parola Dio. Tuttavia, l’uomo come si evince anche da una elementare fenomenologia delle religioni, si presenta come una natura interiormente disgregata, i cui segni fenomenologicamente più rilevanti sono il male e la morte, che cerca una re-integrazione. Questo è quanto è lecito affermare sul piano della comprensione filosofica.

L’incarnazione è quindi orientata da subito, cioè *ab aeterno*, alla redenzione o, per utilizzare il linguaggio di Anselmo, alla restaurazione della creazione («Dio ha restaurato la natura umana in maniera più mirabile di come l’abbia instaurata»)¹⁵. Il contributo di Anselmo d’Aosta, *Cur Deus homo*¹⁶, a mio avviso, costituisce ancora una riflessione imprescindibile che tiene insieme i dati della fede e le esigenze della ragione. Il primo libro dell’opera ha più natura apologetica, mentre nel secondo Anselmo si concentra sul senso dell’opera salvifica e quindi sul senso del Dio-uomo. L’uomo è stato creato per la beatitudine, ma il peccato interrompe questa teleologia, quindi Dio stesso porterà a termine quanto ha iniziato nella natura umana. Nei capitoli VI e VII del secondo libro è mostrata la necessità per cui la soddisfazione della colpa sia data da un Dio-uomo che deve avere le due nature senza commistione. Scrive Anselmo:

¹⁵ Anche Michel Henry, nell’opera citata (193ss), tentando una fenomenologia dell’incarnazione, approda a parlare della ‘salvezza in senso cristiano’. Di «incarnazione ordinata alla passione» parla H.U. VON BALTHASAR, *Teologia dei tre giorni*, Brescia 2011⁸, 23ss.

¹⁶ ANSELMO D’AOSTA, *Cur Deus homo*, cur. A. Orazio, Roma 2007. Nello stesso volume è presentata anche la *Lettera sull’incarnazione del Verbo*. In connessione ideale con l’opera di Anselmo, in una cornice filosofico-mistica, si possono vedere i capitoli III e IV della terza parte del *De docta ignorantia* di Nicolò Cusano.

«Se, d'altra parte, queste due nature, restando integre, si uniscono [...] in modo però che uno sia l'uomo e l'altro Dio, e non sia Dio quello stesso che è uomo, risulta impossibile che esse facciano quanto è necessario che avvenga. Difatti, Dio non farà, perché non dovrà; l'uomo non farà, perché non potrà. Perché lo faccia quindi un Dio-uomo, è necessario che il medesimo soggetto destinato a operare questa soddisfazione sia perfetto Dio e perfetto uomo. Essa può essere compiuta solo da un vero Dio e deve essere compiuta solo da un vero uomo. Poiché dunque è necessario, fatta salva l'integrità dell'una e dell'altra natura, trovare un Dio-uomo, non è meno necessario che queste due nature si incontrino integralmente in una sola persona [...], perché altrimenti non potrebbe verificarsi che lo stesso soggetto sia perfetto Dio e perfetto uomo»¹⁷.

3. Il senso della croce: verso una nuova ontologia agapica

Nello spirito della nostra breve indagine che si sta interrogando sulla possibilità di 'pensare' un Dio crocefisso, qual è il senso o il non-senso che riusciamo a cogliere nella croce? In altri termini, a quali condizioni l'evento storico a cui ci stiamo richiamando, la storia di Gesù, per il credente, il Cristo, sollecita un significato che fenomenologicamente si dà soltanto in questo evento?

Iniziamo questo nostro ultimo passaggio ancora con Anselmo, che, nel capitolo XVII del *Cur Deus homo*, scrive:

«Per questa [necessità susseguente e non efficiente], egli divenne uomo; per questa compì e soffrì ciò che compì e soffrì; per questa volle tutto ciò che volle. Questi fatti allora avvennero per necessità, perché dovevano avvenire; e dovevano avvenire perché sono avvenuti e sono avvenuti perché sono avvenuti. E se vuoi conoscere la vera necessità di tutto ciò che ha fatto e sofferto, sappi che tutto è avvenuto per necessità, perché egli l'ha voluto. La sua volontà poi non è stata preceduta da alcuna necessità. Perciò, se avvennero solo perché egli ha voluto, questi fatti non sarebbero avvenuti, se egli non avesse voluto. Perciò nessuno gli tolse la vita, ma egli stesso la diede e di nuovo la riprese, perché ebbe il potere di dare la sua vita e di riprenderla di nuovo (Gv 10, 17-18), come egli stesso dice»¹⁸.

Il passo di Anselmo è suggestivo e ci introduce in quell'orizzonte di significato che con Luigi Pareyson possiamo chiamare 'ontologia della libertà'¹⁹.

¹⁷ *Ibid.*, 141. Cf. anche 167.

¹⁸ *Ibid.*, 168-169.

¹⁹ L. PAREYSON, *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*, Torino 1995.

Possiamo dire che la specificità cristologica del Dio-uomo, consente di ripensare la stessa idea di Dio o, quantomeno, di pensarla altrimenti. La potenza che descrive l'immagine cristiana di Dio è esclusivamente la potenza dell'amore²⁰. Una potenza *impotente* che obbedisce all'imperativo di "prendere la propria croce". Proviamo a descrivere brevemente il dinamismo interno di questa nuova forma di esistenza strutturata secondo questa ontologia agapica²¹.

Mi servirò, per introdurre il senso di questa nuova ontologia, di un breve, ma importantissimo testo di un filosofo ebreo, Emmanuel Levinas che, di fronte a un uditorio cristiano, titubante si interrogava: *Un Dio uomo?*²². La riflessione levinassiana, ci consente di stabilire alcune coordinate fondamentali. Scrive Levinas:

«Il problema dell'Uomo-Dio comporta, da un lato, l'idea di un'umiliazione che l'Essere supremo si infligge, di una discesa del Creatore al livello della Creatura, cioè dell'assorbimento nella Passività più passiva dell'attività più attiva. Il problema comporta, d'altro canto, e come producentesi da questa passività spinta nella Passione al suo limite ultimo, l'idea di espiazione per gli altri, cioè di una sostituzione: l'identico per eccellenza, ciò che non è intercambiabile, ciò che è l'unico per eccellenza, sarebbe la sostituzione stessa [...]. Penso che l'umiltà di Dio, fino ad un certo punto, permette di pensare la relazione con la trascendenza in termini diversi da quelli dell'ingenuità o del panteismo; e che l'idea di sostituzione – secondo una certa modalità – è indispensabile alla comprensione della soggettività. [...] Ma allora, l'idea di una verità, la cui manifestazione non è gloriosa né clamorosa, l'idea di una verità che si mostra nella sua umiltà, come la voce di fine silenzio secondo l'espressione biblica – l'idea di una verità perseguitata non è forse l'unica modalità possibile della trascen-

²⁰ Sarebbe questo il luogo per sottolineare e mostrare la differenza essenziale che c'è tra la visione greca, e quindi, filosofica, di Dio e quella cristiana. La storia dell'Occidente è la storia di questa oscillazione di significato che però è anche fondamento di un diverso modo di pensare l'antropologia e l'etica.

²¹ Tralascio completamente in questo saggio tutta la problematica relativa a come la filosofia si è confrontata con la croce, problematica di cui mi sono occupato più direttamente nel testo indicato *supra* alla nota 2. È noto l'interesse dell'idealismo classico tedesco e in particolare di Hegel, per cui rimando, *in primis*, agli importanti studi di Xavier Tilliet e di Hans Küng. Nella lettura che si sta facendo qui non interessa la croce come il momento dialettico del negativo che cerca di ricomporsi in una sintesi pacificante delle differenze. Per l'ontologia che stiamo cercando di disegnare qui la croce è il momento fondativo essenziale secondo il quale la passività non è la negazione, bensì l'altra modalità dell'essere.

²² Testo di una conferenza pronunciata in occasione della Settimana degli intellettuali cattolici, tenuta a Parigi nell'aprile 1968 (e pubblicata lo stesso anno, con il titolo *Chi è Gesù Cristo?* dalle edizioni Desclée de Brouwer), raccolto ora in *Tra noi. Saggi-sul-pensare-all'altro*, cur. E. Baccarini, Milano 1998 (ed. orig. 1991).

denza? [...] Manifestarsi come umile, alleato del vinto, del povero, del perseguitato - significa appunto non rientrare nell'ordine. In questo disfatta, in questa timidezza che non osa osare, con questa sollecitazione che non ha la sfacciataggine di sollecitare e che è la non-audacia stessa, con questa sollecitazione di mendicante e di senza patria che non ha dove posare la testa – alla mercé del sì o del no di colui che lo accoglie – l'umiltà scombina in maniera assoluta; non è del mondo. L'umiltà e la povertà sono un modo di stare nell'essere – un modo ontologico (o me-ontologico) - e non una condizione sociale. Presentarsi in questa povertà di esiliato, significa interrompere la continuità dell'universo. Aprire l'immanenza senza ordinarvisi»²³.

La sensibilità del filosofo ebreo è veramente di grande aiuto. Nell'introduzione che a suo tempo scrissi per il volume citato *Tra noi. Saggi-sul-pensare-all'altro* (a cui rimando), facevo notare che per Levinas la giustizia precede l'amore, una parola forse troppo abusata e che quindi rischia di svuotarsi di significato. La riflessione cristiana ne ha fatto il *Nome proprio di Dio*, il contenuto fondamentale del kerygma. Se si provasse ad esplicitare l'ontologia che sta dietro a questa affermazione avremmo un'altra storia, una storia di responsabilità o, per riprendere il termine decisivo della riflessione levinassiana, di sostituzione che istituisce un umanesimo dell'altro uomo. Rovesciando la prospettiva, ben colta dal filosofo, l'umiltà diviene la categoria fondativa. Qual è il senso di un Dio-umile? Di un Dio-sofferente? È ancora Dio un tale Dio?

In un contesto teologico cristiano, invece, Dietrich Bonhoeffer ha anch'egli individuato nella categoria della sostituzione, dell'esistenza vicaria e della responsabilità i modelli più appropriati per descrivere questa ontologia agapica. Il teologo ha approfondito queste tematiche soprattutto nella seconda redazione di *La storia e il bene*, che costituisce una parte importante della sua *Etica*²⁴. In un passaggio della prima redazione di *La storia e il bene* che potrebbe fungere in qualche modo da sintesi del nostro percorso, leggiamo:

«Le sue [di Gesù] parole, per esempio quelle del Discorso della montagna, possono essere interpretate solo più come le parole di colui che vive nella responsabilità concreta per gli uomini in quanto sta e agisce realmente al loro posto [...], come le parole di colui la cui responsabilità consiste nell'amore libero per l'uomo reale (e non nella realizzazione di una qualche idea di uomo), come le parole di colui il cui amore puro si manifesta entrando nella colpa degli uomini

²³ *Ibid.*, 85-87.

²⁴ D. BONHOEFFER, *Etica*, Brescia 2007, 214ss.

(e non isolandosi da essa). Le parole di Gesù, quindi ad esempio il Discorso della montagna, sono l'interpretazione della sua esistenza, l'interpretazione cioè di quella realtà mediante cui la storia arriva al proprio compimento nell'incarnazione di Dio, nella riconciliazione del mondo con Dio. Esse sono comandi divini per l'agire nella storia in quanto sono la realtà della storia portata a compimento in Cristo»²⁵.

Con il linguaggio delle Scritture cristiane il *nome di Dio* che sta al fondamento della nostra ontologia agapica è, come abbiamo detto, *Deus charitas est* e ciò significa che tutto l'essere e l'umano in particolare si dicono a partire da una gratuità essenziale che esige come risposta una gratitudine reale e una sollecitudine. La *dipendenza* dell'amore si può cogliere soltanto in questa prospettiva. La questione dell'onnipotenza di Dio o della sua impotenza, come spesso il pensiero del Novecento ha indicato, assume un altro significato. Questa radice ontologica struttura una logica esistenziale che rovescia i paradigmi abituali, e questa logica ha il proprio statuto, come già ci ha ricordato Bonhoeffer, nel *Discorso della montagna*, un testo di grande spessore antropologico oltre che etico. La debolezza del Dio-uomo crocefisso, il Figlio dell'Uomo, 'costringe' a rovesciare la sapienza filosofica che, tuttavia, guadagna in spessore umano. Pensare/Dire altrimenti Dio significa immediatamente pensare e dire altrimenti l'umano. Il rovesciamento di prospettiva che si compie è forse l'indice più evidente del *novum* a cui invita un tale discorso.

EMILIO BACCARINI

²⁵ *Ibid.*, 205.